

**MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDAN MAHALLIY O‘ZINI O‘ZI
BOSHQARISH ORGANLARIGA O‘TISH TENDENSIYASI (MDH mamlakatlari misolida)**

Davletov Ruslan

tadqiqotchi

Ma’lumki, ko‘pgina zamonaviy davlatlarda barcha mahalliy ishlar umumiy, teng va to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish orqali tuzilgan maxsus mahalliy boshqaruv organlari, shuningdek, markaz tomonidan tayinlangan mahalliy boshqaruv organlari tomonidan boshqariladi. Mahalliy yoki shahar o‘zini o‘zi boshqarish - bu ma’lum bir mamlakatning ma’lum bir ma’muriy-hududiy birligi aholisini bevosita ifodalovchi maxsus saylangan organlar tomonidan amalga oshiriladigan mahalliy boshqaruv tizimi.

Yevropa Kengashi tomonidan 1985-yil 15 oktabrda qabul qilingan Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarishning Yevropa Xartiyasi mahalliy o‘zini o‘zi boshqarishning umumiy ta’rifini beradi, u amalda universal bo‘lib, barcha demokratik davlatlar tomonidan qabul qilingan. Xartiyada mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish "mahalliy jamoalarning davlat ishlarining muhim qismini nazorat qilish, uni qonun doirasida, o‘z mas’uliyati ostida va aholi manfaati uchun boshqarish huquqi va samarali qobiliyati" sifatida ta’riflanadi [1].

Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish konsepsiyasi asosan mahalliy jamoalar har qanday demokratik rejimning asosiy elementlaridan biri ekanligi va fuqarolarning davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etish huquqi aksariyat zamonaviy davlatlarning demokratik tamoyillarining ajralmas qismi ekanligi haqidagi asosga asoslanadi.

Mahalliy hokimiyat organlarining ahamiyati shundaki, fuqarolar kundalik hayotlarida ushbu organlarning faoliyati bilan duch kelishadi.

Ushbu organlar ma’lum hududiy birlikda aholining turmush tarzi uchun sharoit yaratishga hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatadi. Mahalliy hokimiyat organlari tashkiliy birlikka egaligi, ma’lum mulkka egalik qilish va uni boshqarish, bitimlar tuzish, mahalliy byudjetni boshqarish kabi vakolatlarga ega ekanligi katta ahamiyatga ega. Shuning uchun, bozor iqtisodiyoti sharoitida mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish zarurati odatda har qanday mamlakat aholisining ko‘pchiligi tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi va himoya qilinadi [2].

A.A.Mishinning fikricha, maxalliy boshqaruv ikki turdagi organlar tomonidan amalga oshiriladi: davlat administratsiyasi organlari va maxalliy o‘z-o‘zini boshqarish organlari. Davlat administratsiyasi organlari yuqoridan tayinlanadi va markaziy hukumatga to‘liq bo‘ysunadi. Ular davlat administratsiyasi agentlari sifatida faoliyat yuritadi, hukumat, vazirliklar, departamentlar va shunga o‘xshashlarni taqdim etadi.

Administrativ-hududiy birliklarda davlat ishlarini markaziy administratsiya vakillari tomonidan boshqarish odatda maxalliy boshqaruv deb ataladi [3].

Ilmiy va o‘quv adabiyotlarida, shuningdek ko‘plab mamlakatlar qonunchiligida “mahalliy boshqaruv” tushunchasi bilan bir qatorda “mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish” tushunchasi qo‘llaniladi.

Mahalliy o‘z-o‘zini boshqarish deb hududiy birlik aholisining o‘zi, uning saylangan organlari va ularning ma‘muriy apparati tomonidan mahalliy ahamiyatga ega ishlarni boshqarish ataladi. Mahalliy o‘z-o‘zini boshqarish – joylardagi markazsizlashgan boshqaruv shakli. Mahalliy o‘z-o‘zini boshqarish organlarining asosiy belgilari ularning saylanganligi va maxalliy ahamiyatga ega ishlarni boshqarishda nisbiy mustaqilligidir (o‘z ijroiya apparatining mavjudligi, munitsipiy mulk shaklidagi moddiy baza, maxalliy soliqlarni belgilash va undirish huquqi, normativ hujjatlar chiqarish).

Tabiiy huquq doktrinasiga ko‘ra “sun‘iy ravishda” yaratilgan (ya‘ni markaziy hokimiyat organlarining harakatlari bilan) ma‘muriy-hududiy birliklar (masalan, viloyatlar) va faqat markaziy hokimiyat organlari tomonidan tan olingan “tabiiy” mavjud bo‘lgan subyektlarni (masalan, tuman, shahar) ajratib turadi. Birinchilarini boshqarishda davlat manfaatlarini ustunlik qilishi kerak, ikkinchilari esa muhim avtonom huquqlarga ega bo‘lishi va asosan mahalliy manfaatlar bilan boshqarilishi mumkin, deb ishoniladi [4]. Shuning uchun ham ko‘pchilik mamlakatlarda eng quyi pog‘onada mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish – kengashlar asosiy vakolatlarga ega bo‘ladi, yuqori pog‘ona esa markaziy hukumat tomonidan tayinlanadigan vakil orqali boshqariladi.

Dunyoda mahalliy boshqaruvning asosiy modellari sifatida anglo-sakson (ingliz) modeli, kontinental (fransuz) modeli va sovet modeli ko‘rsatiladi [5].

Anglo-sakson modeli (Buyuk Britaniya, AQSH, Kanada, Avstraliya va b.) mahalliy vakillik organlarining o‘z vakolatlari doirasida rasman mustaqil faoliyat yuritishini va markaziy (yoki federal) hokimiyatga bo‘ysunmasligini nazarda tutadi. Munitsipal birlik aholisi mahalliy vakillik organlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylaydi. Bu modelda kontinental modeldan farqli o‘laroq markazdan mahalliy hokimiyatni nazorat qilish uchun tayinlanadigan biror mansabdor shaxs bo‘lmaydi. Mahalliy kengashlar markaziy hokimiyat vakolatiga kirmaydigan mahalliy masalalarni mustaqil ravishda va o‘z mas‘uliyatida hal qiladi. Davlat organlari mahalliy hokimiyat ustidan asosan bilvosita nazoratni amalga oshiradi: faoliyatni moliyalashtirish, vazirlik tekshiruvlari, sud nazorati yoki qonunlar orqali.

Markaziy hokimiyat va mahalliy o‘z-o‘zini boshqarish o‘rtasidagi munosabatlar «**intra vires**» prinsipi bilan belgilanadi, ya‘ni mahalliy hokimiyat faqat qonunda aniq ko‘rsatilgan harakatlarni amalga oshirishi mumkin. Boshqa barcha harakatlar

vakolatdan tashqari (**ultra vires**) deb hisoblanadi va sud tomonidan noqonuniy deb topilishi mumkin.

Kontinental (fransuz) modeli dunyoning ko‘pchilik mamlakatlarida (kontinental Yevropa, Afrika, Lotin Amerikasi, Yaqin Sharq) qo‘llaniladi. U munitsipal birliklarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri davlat boshqaruvi (davlat ma‘muriyati) va mahalliy o‘zini o‘zi boshqarishning birlashuviga asoslanadi. Ma‘muriy-hududiy birliklardagi davlat ma‘muriyati vakillari mahalliy vakillik organlari faoliyati ustidan nazorat o‘rnatadi, o‘z navbatida bu organlar yuqoriroq davlat hokimiyatiga bo‘ysunadi. Masalan, Italiyada regionlar provinsiyalar, kommunalar va boshqa mahalliy tuzilmalar chiqargan hujjatlarning qonuniyligi ustidan nazorat o‘rnatishga haqli. Germaniyada munitsipalitetlar davlat boshqaruvi tizimida uchinchi daraja sifatida kiritilmagan, balki ular land ma‘muriyatining bir qismidir. Federatsiya va munitsipalitetlar o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri huquqiy munosabat yo‘q. Munitsipalitetlar ustidan nazorat faqat land organlarining vazifasi. Nazorat organi munitsipalitetning barcha ishlari haqida ma‘lumot olishga, muassasalarni ko‘zdan kechirishga, buxgalteriya va naqd pullarni tekshirishga, hisobot va hujjatlar talab qilishga haqli.

Ushbu ikki model (anglo-sakson va kontinental) o‘rtasidagi farqlar jiddiy emas va asta-sekin kamayib bormoqda. Ikkala model ham o‘xshash prinsiplarga asoslanadi: mahalliy hokimiyat organlari erkin va raqobatli saylovlar orqali shakllanadigan vakillik organlaridir.

Shu o‘rinda olimlar I.Xamedov va I.Say O‘zbekistonda bo‘lg‘usi **mahalliy boshqaruv islohotlarining asosiy konseptual masalasi — bu o‘zgarishlarga asos bo‘ladigan modelni tanlash**. ... Hokim mahalliy kengash rahbari bo‘lgan vaqtda, kengash o‘zining davlat organi sifatidagi maqomini yo‘qotib, munitsipal hokimiyat organiga aylanishi mumkinligi hech kimning xayoliga ham kelmagan. Biroq yangi sharoitlarda joylardagi vakillik organlarini, shuningdek, ularning hokimlar bilan o‘zaro hamkorligining tashkiliy-huquqiy mexanizmini tubdan o‘zgartirish islohotlarning dolzarb vazifasiga aylanmoqda [6] – deb ta’kidlaydi.

Mazkur olimlarning fikricha muhim konstitusiyaviy o‘zgarishlarga qaramay, mahalliy kengashlar haligacha munitsipal emas, balki davlat hokimiyati organlari hisoblanadi.

Agar islohotning maqsadi mahalliy kengashlarni joylarda umumdavlat siyosatini amalga oshirish uchun mas‘ul organlar emas, balki hududlar aholisining manfaatlarini ifodalovchi organlar, ya‘ni «xalqning haqiqiy ovozi» ta‘rifiga va «aholi manfaatlariga xizmat qilish» tamoyiliga javob beradigan munitsipal hokimiyatning vakillik organlariga aylantirish deb hisoblasak, mahalliy boshqaruvni *kontinental model bo‘yicha isloh qilish yo‘li eng maqbul ko‘rinadi* – degan fikrini eslatib o‘tish joiz [7]. Bizni fikrimizcha esa maqsad model tanlash emas, balki O‘zbekistonning milliy

manfaatlariga javob beradigan, davlatchiligimiz rivojlanishining tarixiy qadriyatlarini, xalqimizning hozirgi kundagi mentaliteti, davlat xizmatchilarining siyosiy-huquqiy ongi va madaniyati, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi kabilarni hisobga olib, dunyodagi eng ijobiy mahalliy boshqaruv modellari elementlarini uyg‘unlashtirish lozim.

Sovet modeli. U asosan Sovet Ittifoqi va boshqa sotsialistik davlatlarda amal qilgan. Hozirgi kunda bu model faqat bir necha mamlakatda saqlanib qolgan.

Sovet modeli hokimiyatlarni bo‘linishi prinsipini inkor qiladi va teskari prinsip – vakillik organlari (kengashlar) suverenitetiga asoslanadi. Sotsialistik davlatda mahalliy kengashlarning asosiy vazifasi mamlakatning har bir hududida markaziy hukumat funksiyalarini ta’minlash bilan cheklanadi.

Vakillik organlari (kengashlar) xalq suverenitetidan kelib chiqadigan boshlang‘ich qonuniy hokimiyat deb hisoblanadi, boshqa barcha davlat organlari esa kengashlardan kelib chiqadi va ularga hisobdordir. Mahalliy ijro etuvchi organlar (ijroiya qo‘mitalari) ham mahalliy kengashlar tomonidan o‘z a‘zolaridan tashkil qilinadi va yuqori daraja ijro etuvchi organiga hamda mahalliy kengashga bo‘ysunadi [8].

I.Xamedov, I.Say turli darajadagi mahalliy kengashlarning bir-biriga bo‘ysunishi, garchi ular tegishli hudud aholisi tomonidan saylansa-da, ushbu organlarning davlat-boshqaruv xususiyatiga ega ekanligidan dalolat beradi – deb hisoblaydi. Ularning fikricha mahalliy kengash vakolatida ma’urchilik va vakillik asoslarining bunday qorishib ketishi faqat mahalliy boshqaruvning sovet modeliga xos. Mamlakatdagi mahalliy boshqaruv tizimida hokimlarning maqomi kengashlarning to‘laqonli hokimiyatiga asoslangan sovet modelini to‘liq takrorlamasa-da, ushbu modelning Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi postsovet modifikatsiyasi mantig‘iga to‘liq mos keladi. ... Shunday qilib, islohotning boshlang‘ich nuqtasi mahalliy boshqaruvning sovet modeliga asoslangan mahalliy davlat boshqaruvining postsovet tizimi deb hisoblanishi zarur [9].

Shu nuqtai nazardan masalani tarixiy rakursda ko‘radigan bo‘lsak, sobiq Ittifoq Konstitutsiyasida hududiy davlat apparati mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruvi deb nomlangan edi. Unga ko‘ra viloyatlar, avtonom viloyatlar, avtonom okruglar, tumanlar, shaharlar, shahar tumanlari, shaharchalar va qishloq aholi punktlaridagi davlat hokimiyati organlari tegishli xalq deputatlari Kengashlari hisoblanadi.

Xalq deputatlari mahalliy Kengashlari umumdavlat manfaatlarini va Kengash hududida yashovchi fuqarolarning manfaatlaridan kelib chiqib, barcha mahalliy ahamiyatga ega masalalarni hal qilishi, yuqori darajadagi davlat organlarining qarorlarini amalga oshirishi, quyi darajadagi xalq deputatlari kengashlari faoliyatiga

rahbarlik qilishi, respublika va umumittifoq ahamiyatiga ega masalalarni muhokama qilishda ishtirok etishi va ular bo'yicha o'z takliflarini kiritishi belgilangan edi.

Ijro organlari bu davrda alohida hokimiyat tarmog'i bo'lmay, xalq deputatlari mahalliy Kengashlarining ijro va ma'muriy organlari deb nomlanib, ushbu organlar deputatlar orasidan saylanardi.

O'tgan asrning 90-yillarida sobiq Ittifoqqa a'zo davlatlar mustaqil bo'lib, har biri o'z davlat boshqaruv shakli, davlat tuzilishini mustaqil belgilash imkoniyatiga ega bo'ldi.

Davlat tuzilishi uchun muhim bo'lgan mahalliy boshqaruvning konstitusiyaviy-huquqiy asoslarini qiyosiy-tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, aksariyat davlatlar mahalliy davlat hokimiyati tushunchasidan voz kechib, asosiy qonunlarida mahalliy boshqaruv (ommaviy boshqaruv) va o'zini o'zi boshqarish organlari tushunchasini ishlatish yo'liga o'tishdi.

Armaniston Konstitusiyasining 9-bobi "Mahalliy o'zini o'zi boshqarish" deb nomlanib, mahalliy o'zini o'zi boshqarish jamoalar doirasida amalga oshirilishi, Jamoa bu bir yoki bir nechta aholi punktlari aholisining uyushmasi hisoblanishi, Jamoa - bu ommaviy huquqqa muvofiq yuridik shaxs ekanligi, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari - bu besh yil muddatga saylanadigan oqsoqollar jamoa kengashi va jamoa rahbari hisoblanishi belgilab qo'yilgan.

Mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining vakolatlari majburiy va ixtiyoriy jamoat vazifalarini bajarish maqsadida o'z vakolatlari bo'lishi yoki davlat tomonidan berilishi mumkin. Majburiy jamoat vazifalari qonun bilan, ixtiyoriy vazifalar esa jamoa oqsoqollar kengashining qarorlari bilan belgilanadi.

Davlat organlarining vakolatlarini yanada samarali amalga oshirish maqsadida ushbu vakolatlar qonun bilan mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlariga berilishi mumkin.

Hukumatning vakolatli organi qonun bilan belgilangan hollarda va tartibda jamoaning o'z vazifalarini bajarishi ustidan huquqiy nazoratni amalga oshiradi.

Vakolatli davlat organlari qonun bilan belgilangan hollarda va tartibda davlat tomonidan berilgan vakolatlarining amalga oshirilishi ustidan huquqiy va professional nazoratni amalga oshiradilar [10].

Armanistonda bir pog'onali mahalliy boshqaruv tizimi mavjud. Mamlakat viloyatlarga (marzelarga) bo'lingan bo'lsa-da, ular markaziy hukumatning ma'muriy birliklari hisoblanadi va o'zini o'zi boshqarish maqomiga ega emas.

Mamlakat 10 ta viloyatga (marzelarga) bo'lingan bo'lsa-da, bular o'zini o'zi boshqarishning alohida darajalari emas. Ular markaziy hukumatni ifodalovchi ma'muriy birliklar bo'lib, ularning rahbarlari tayinlanadi.

Belarus Respublikasi Konstitusiyasi V-bo‘limi **mahalliy boshqaruv va o‘zini o‘zi boshqaruv deb nomlanib**, unda mahalliy boshqaruv va o‘zini o‘zi boshqarish fuqarolar tomonidan mahalliy deputatlar Kengashlari, ijro etuvchi va ma‘muriy organlar, hududiy jamoat o‘zini o‘zi boshqarish organlari, mahalliy referendumlar, yig‘ilishlar va davlat va jamoat ishlarida bevosita ishtirok etishning boshqa shakllari orqali amalga oshiriladi [11] – deb belgilangan.

Mahalliy ijro etuvchi organlar rahbarlari Belarus Respublikasi Prezidenti tomonidan yoki u tomonidan belgilangan tartibda tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi hamda tegishli mahalliy deputatlar Kengashlari tomonidan lavozimga tasdiqlanadi.

Mahalliy deputatlar Kengashlari, ijro etuvchi organlar o‘z vakolatlari doirasida **umumdavlat manfaatlari va tegishli hududda yashovchi aholining manfaatlaridan** kelib chiqqan holda mahalliy masalalarni hal qiladilar va yuqori darajadagi davlat organlarining qarorlarini amalga oshiradilar.

Belarus qonuchiligiga ko‘ra mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish — bu tegishli hududda yashovchi aholi tomonidan mustaqil ravishda yoki saylangan organlari orqali mahalliy ahamiyatga ega ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy masalalarni hal qilish shaklidir. Bu faoliyat umumdavlat manfaatlari va fuqarolar manfaatlari, ma‘muriy-hududiy birliklarining rivojlanish xususiyatlari asosida o‘zining moddiy-moliyaviy bazasi va jalb qilingan mablag‘lardan foydalangan holda amalga oshiriladi.

Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish shakllaridan biri bu mahalliy deputatlar kengashlari hisoblanadi.

Mahalliy boshqaruv esa — bu mahalliy ijro va farmoyish organlari orqali mahalliy ahamiyatga ega masalalarni hal qilish shakli bo‘lib, uning maqsadi umumdavlat manfaatlari va fuqarolar manfaatlariga muvofiq qarorlar qabul qilishdir.

Belarusda ikki pog‘onali mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish amal qiladi: viloyat va tuman darajasi.

Ozarbayjon Konstitusiyasining IV bo‘limi **mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish** deb nomlanib, mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish munitsipalitetlar tomonidan amalga oshirilishi belgilab qo‘yilgan.

Eng muhim joyi shundaki, 1995 yilda ushbu Konstitutsiya qabul qilinganda, uning o‘tish qoidalarida “Ushbu Konstitutsiya kuchga kirgandan so‘ng, Ozarbayjon Respublikasi xalq deputatlari mahalliy Kengashlarining vakolatlari tugaydi. Ozarbayjon Respublikasi qonunchiligi bilan xalq deputatlari mahalliy Kengashlariga berilgan vakolatlari mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan amalga oshiriladi” deb belgilab qo‘yilgan edi [12].

Munitsipalitet munitsipalitet raisi va ularning o‘rinbosarlarini, shuningdek doimiy va boshqa qo‘mitalarni saylash, mahalliy byudjetni va uning ijrosi to‘g‘risidagi

hisobotlarni tasdiqlash, munitsipalitet mulkiga egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish, mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, ekologik dasturlarini qabul qilish va amalga oshirish vakolatlariga ega. Munitsipalitetlarga qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlardan qo‘shimcha vakolatlar berilishi mumkin. Ushbu vakolatlarni amalga oshirish uchun ularga tegishli moliyaviy resurslar ajratilishi kerak. Bunday vakolatlarning amalga oshirilishini tegishli ravishda qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat organlari nazorat qiladi.

Munitsipalitetlar tomonidan vakolatlarini mustaqil ravishda amalga oshirish **Ozərbayjon davlatining suverenitetiga zarar yetkazmasligi** mumkin.

Qonunda belgilangan hollarda va tartibda munitsipalitetlar o‘z faoliyati to‘g‘risida Ozarbayjon Respublikasi Milliy Majlisiga hisobotlar taqdim etadilar [13].

Ozarbayjon qonunchiligiga ko‘ra Ozarbayjon Respublikasida mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish – bu fuqarolar faoliyatini tashkil etishning shunday tizimiki, u ularga qonun doirasida mustaqil va erkin ravishda mahalliy ahamiyatga ega masalalarni hal qilish va mahalliy aholi manfaatlari yo‘lida davlat ishlarining bir qismini amalga oshirish huquqini ta‘minlaydi. Bu huquqlar Konstitusiyaning 144-moddasining II qismiga muvofiq amalga oshiriladi.

Ushbu huquqlar qonun hujjatlari bilan belgilangan tartibda, munitsipalitetlar (vakillik kollegial organlari) orqali amalga oshiriladi. Munitsipalitetlar o‘z a‘zolaridan iborat bo‘lib, ular umumiy, teng, to‘g‘ridan-to‘g‘ri va yashirin ovoz berish asosida erkin, shaxsan ovoz berish yo‘li bilan saylanadi.

Munitsipalitetlar o‘z vazifalarini bajarish maqsadida ular oldida hisobdor bo‘lgan *doimiy ishlovchi ijro organlarini tashkil etishi* mumkin.

Ozarbayjonda mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish bir pog‘onali, mahalliy kengashlar tuman va respublikaga bo‘ysunuvchi shaharlarda mavjud emas, ular Prezident tomonidan tayinlanadigan ijro organi rahbarlari tomonidan boshqariladi.

Gruziya Konstitusiyasining to‘qqizinchi bobi “**Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish**” deb nomlanib, unga muvofiq **Gruziya fuqarolari mahalliy masalalarni mahalliy o‘zini o‘zi boshqarishning vakillik va ijro etuvchi organlari orqali tartibga soladilar**. Vakillik organlari umumiy, teng va to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish orqali saylanadi. **Ijro etuvchi organlar vakillik organlarining qarorlarini amalga oshiradi va ularga hisobdordir**.

O‘zini o‘zi boshqarish organi ommaviy huquqqa muvofiq yuridik shaxsdir. O‘zini o‘zi boshqarish organining chegaralarini belgilash, tugatish yoki o‘zgartirish to‘g‘risidagi qarorlar Parlament tomonidan Hukumat tavsiyasiga binoan va tegishli **o‘zini o‘zi boshqarish organlari bilan maslahatlashgandan** so‘ng qabul qilinadi.

Davlat hokimiyati va mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlarining vakolatlari chegaralangan. O‘zini o‘zi boshqarish organlari davlat yoki avtonom respublikalarning

mutlaq vakolatiga kirmaydigan va qonun bilan o‘zini o‘zi boshqarish organlarining vakolatlaridan chiqarib tashlanmaydigan barcha masalalar bo‘yicha o‘z tashabbusi bilan va qonunchilikka muvofiq qarorlar qabul qilish huquqiga ega.

O‘zini o‘zi boshqarish organi o‘z vakolatlarini mustaqil ravishda amalga oshiradi va ular uchun Gruziya qonunchiligida belgilangan chegaralar doirasida javobgar bo‘ladi. Organik qonun bilan belgilangan o‘zini o‘zi boshqarish organining vakolatlari to‘liq va mutlaqdir.

Davlat tegishli moddiy va moliyaviy resurslarni o‘tkazish orqali qonunchilik hujjati yoki shartnoma asosida o‘zini o‘zi boshqarish organiga vakolatlarni topshiradi.

Davlat organlari o‘zini o‘zi boshqarish organi faoliyati ustidan huquqiy nazoratni amalga oshiradilar. Tegishli qarorlar qabul qilinishini ta‘minlash uchun o‘zini o‘zi boshqarish organi faoliyatini nazorat qilishga faqat berilgan vakolatlar asosida qabul qilingan qarorlarga nisbatan yo‘l qo‘yiladi. Davlat nazorati organik qonun bilan belgilangan tartibda va mutanosiblik tamoyiliga muvofiq amalga oshiriladi.

Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organi organik qonunchilikka muvofiq o‘zining tashkiliy tuzilmasini mustaqil ravishda belgilaydi va kadrlar masalalari bo‘yicha organik qonunchilik va davlat xizmatini tartibga soluvchi qonunchilikka muvofiq qarorlar qabul qiladi.

Davlat organlari mahalliy hokimiyat organlari bilan *maslahatlashuvlar asosida* mahalliy hokimiyat masalalari bo‘yicha qarorlar qabul qiladi.

Mahalliy ahamiyatga ega masalalarni davlat suverenitetiga putur yetkazmasdan amalga oshirilishi lozim [14].

Gruziyada ham mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish bir pog‘onali.

Qozog‘iston Konstitusiyasining VIII bo‘limi “**Mahalliy davlat boshqaruvi va o‘zini o‘zi boshqarish**” deb nomlanib, mahalliy davlat boshqaruvi tegishli hududdagi ishlarning holati uchun mas’ul bo‘lgan mahalliy vakillik va ijro etuvchi organlar tomonidan amalga oshiriladi – deb belgilangan. Biroq Konstitusiyaning o‘zida mahalliy o‘zini o‘zi boshqarishga oid normada bu huquq maslahatlar orqali amalga oshirilishi belgilab o‘tilgan. Shuning uchun ham ayrim ekspertlar “Qozog‘iston Respublikasi Konstitusiyasining VIII bo‘limi "Mahalliy davlat boshqaruvi va o‘zini o‘zi boshqarish to‘g‘risida" ning o‘ziga xos xususiyati shundaki, unda "*davlat boshqaruvi*" va "*mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish*" tushunchalari o‘rtasida aniq farq yo‘q. Amalda, bu mahalliy o‘zini o‘zi boshqarishning imkoniyatlaridan to‘liq foydalanilmaganligini anglatadi. ... asosiy xato shundaki, Qozog‘istonda mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish modeli mintaqaviy, mahalliy vakillik va ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan davlat boshqaruvi va mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish funksiyalari va vakolatlarini birlashtirish asosida shakllantirilgan va rivojlanmoqda. ... Shuningdek, bir xil tashkiliy

va huquqiy tuzilmalar doirasida davlat funksiyalari va mahalliy boshqaruv funksiyalarining kombinatsiyasini ko‘rish mumkin” [15] deb ta’kidlashmoqda.

Qozog‘iston qonunchiligiga ko‘ra mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish – bu aholi tomonidan mustaqil ravishda yoki *maslixatlar* (mahalliy kengash)va boshqa mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari orqali amalga oshiriladigan faoliyat bo‘lib, mahalliy ahamiyatga ega masalalarni o‘z mas‘uliyatida hal qilishga qaratilgan. Bu faoliyat qonun va boshqa normativ huquqiy hujjatlarda belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Qozog‘istonda mahalliy boshqaruv uch pog‘onali: viloyat – tuman – qishloq darajalari. 2021 yilda birinchi marta qishloq darajasidagi hokimlarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylov bo‘lib o‘tdi. Qishloq darajasida mahalliy vakillik organi – maslihatlar mavjud emas. Ular faqat viloyat va tuman darajasida tashkil etiladi [16].

Moldova qonunchiligiga ko‘ra mahalliy organlar “mahalliy ommaviy boshqaruv organlari” deb nomlanadi. Mahalliy ommaviy boshqaruv – bu qonuniy tartibda tashkil etilgan, alohida ma‘muriy-territoriya birligi aholisining umumiy manfaatlarini himoya qilish maqsadida faoliyat yurituvchi mahalliy davlat organlarining jamlanmasi.

Qishloqlarda (kommunalarda) va shaharlarda (munitsipiallarda) mahalliy avtonomiyani amalga oshirishda mahalliy ommaviy boshqaruv organlari sifatida mahalliy kengashlar – vakolatli hokimiyat organlari va primarlar – ijro hokimiyati organlari faoliyat yuritadi.

Tumanlarda esa mahalliy avtonomiyani amalga oshirishda tuman kengashlari – vakolatli hokimiyat organlari va tuman raislari – ijro hokimiyati organlari faoliyat yuritadi.

Mahalliy va tuman kengashlari, primarlar va tuman raislari mustaqil boshqaruv organlari sifatida faoliyat yuritib, qishloqlar (kommunalalar), shaharlar (munitsipialalar) va tumanlardagi jamoat ishlarini qonuniy asosda hal qiladilar.

Markaziy va mahalliy ommaviy boshqaruv organlari hamda birinchi va ikkinchi darajali ommaviy hokimiyat organlari o‘rtasidagi munosabatlar qonunda ko‘rsatilgan istisnolardan tashqari bo‘ysunuvchilik xususiyatiga ega emas.

Mahalliy ommaviy hokimiyat organlari faoliyati ustidan har qanday ma‘muriy nazorat qonuniylik va konstitutsiya prinsiplariga rioya etilishini ta‘minlashdan boshqa maqsadda qo‘llanilmaydi.

Markaziy davlat organlari mahalliy ommaviy boshqaruv masalalari bo‘yicha mahalliy ommaviy hokimiyat organlarining vakillik assotsiatsiyalari bilan maslahatlar olib borishi mumkin [17].

Moldovada ikki pog‘onali mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish tizimi amal qiladi: tuman va qishloqlar, kommunalar darajasi. Tuman darajasi ijro organi rahbari mahalliy

kengash tomonidan saylansa, qishloq, kommuna darajasi ijro organi rahbari to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylovlarda saylanadi [18].

Ukraina qonunchiligiga ko‘ra mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish – bu davlat tomonidan kafolatlangan huquq va haqiqiy imkoniyat, ya’ni hududiy jamoaning (qishloq aholisi yoki bir necha qishloq, shaharcha, shahar aholisining ixtiyoriy birlashmasi) Konstitutsiya va Ukraina qonunlari doirasida amalga oshiriladigan, mustaqil ravishda yoki mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari va mansabdor shaxslar mas’uliyati ostida mahalliy ahamiyatga ega masalalarni hal qilish qobiliyati.

Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish qishloq, posyolok va shahar jamoalari tomonidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri hamda qishloq, shaharcha va shahar kengashlari va ularning ijro organlari orqali, shuningdek, tuman va viloyat kengashlari orqali, ya’ni qishloq, shaharcha va shahar jamoalari manfaatlarini ifoda etuvchi organlar orqali amalga oshiriladi.

Mahalliy o‘zini o‘zi boshqaruvi vakillik organi – deputatlardan iborat saylanadigan organ (sovet), qonunga muvofiq mahalliy jamoaning manfaatlarini ifoda qilish va uning nomidan qarorlar qabul qilish huquqiga ega.

Kengashning ijro organlari – qishloq, shaharcha, shahar, tuman kengashlari tomonidan Konstitutsiya va qonunga muvofiq mahalliy o‘zini o‘zi boshqaruv vakolatlari va ijro funksiyalarini amalga oshirish uchun tashkil etilgan organlar [19].

Ukrainada mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish xalq hokimiyati, qonunchilikka rioya qilish, ochiqlik, kollegiallik, mahalliy va davlat manfaatlarini uyg‘unlashtirish, saylanuvchanlik, qonunchilikda belgilangan vakolatlar doirasida huquqiy, tashkiliy va moliyaviy mustaqillik, organlar va mansabdor shaxslarning mahalliy jamoaga hisobdorligi va mas’uliyati, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish huquqlarining sud orqali himoya qilinishi prinsiplari asosida amalga oshiriladi.

Ukrainada uch pog‘onali mahalliy boshqaruv: viloyat – tuman – qishloq, shaharcha, shahar. Viloyatlar va tumanlarda, shuningdek, Kiyev shahrida ijro hokimiyati mahalliy davlat ma’muriyatlari tomonidan amalga oshiriladi. Mahalliy davlat ma’muriyati mahalliy ijro hokimiyati organi bo‘lib, ijro hokimiyati organlari tizimining bir qismidir [20].

Mahalliy davlat ma’muriyatlari rahbarlari Ukraina Prezidenti tomonidan Vazirlar Mahkamasining tavsiyasi bilan Ukraina Prezidenti tomonidan Ukraina Prezidenti vakolat muddatiga tayinlanadi.

Ukraina Vazirlar Mahkamasining tuman davlat ma’muriyatlari rahbarlari lavozimlariga nomzodlar tegishli viloyat davlat ma’muriyatlari rahbarlari tomonidan ko‘rsatiladi. Har bir lavozimga bitta nomzod ko‘rsatiladi.

Agar mahalliy davlat ma'muriyati mahalliy o'zini o'zi boshqarish manfaatlariga ta'sir qiluvchi masalalarni ko'rib chiqayotgan bo'lsa, tegishli mahalliy o'ini o'zi boshqarish organlari oldindan xabardor qilinadi. Ushbu organlarning vakillari va hududiy jamoalarning mansabdor shaxslari mahalliy davlat ma'muriyati tomonidan bunday masalalarni ko'rib chiqishda ishtirok etish va fikr va takliflar bildirish huquqiga ega.

Faqatgina qishloq va shaharcha hokimlari aholi tomonidan saylanadi.

Qirg'izistonda mahalliy o'zi o'zi boshqarish – bu mahalliy jamoatning o'z manfaatlarini yo'lida va o'z mas'uliyatida mustaqil faoliyati bo'lib, mahalliy ahamiyatga ega masalalarni hal qilishga qaratilgan.

Mahalliy keneshlar – mahalliy o'zi o'zi boshqarishning vakillik organlari bo'lib, ular ayil aymaklarda va shaharlarda mahalliy jamoatlar tomonidan 5 yil muddatga saylanadi.

Qirg'izistonda mahalliy boshqaruvning uch pog'onali viloyat – tuman – qishloq, shaharcha tizimi amal qiladi. Uning viloyat va tuman darajalarida saylanadigan mahalliy kengashlar yo'q. Barcha hududiy ishlari Prezident tomonidan tayinlanadigan hokimlar hal qiladi. Faqatgina qishloq va shahar darajasida mahalliy o'zini o'zi boshqarish amal qiladi.

Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga ko'ra mahalliy o'zini o'zi boshqarish — bu Rossiya Federatsiyasining Konstitutsiyasi tomonidan tan olingan va kafolatlangan, fuqarolarning o'zini o'zi tashkil etish shakli, u orqali xalq o'z vakolati doirasida jamiyat hayotini ta'minlash bilan bog'liq masalalarni (maxalliy ahamiyatga ega masalalar) mustaqil ravishda hal qiladi. Bu vakolatlar Rossiya Federatsiyasining Konstitutsiyasi, federal qonunlar hamda federal qonunlar tomonidan belgilangan hollarda — Rossiya Federatsiyasi subyektlarining qonunlari doirasida amalga oshiriladi.

Konstitutsiyaga muvofiq, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari Rossiya Federatsiyasida yagona ommaviy hokimiyat tizimiga kiradi.

Mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari davlat hokimiyati organlari tizimiga kirmaydi.

Federal qonunlarga muvofiq, ommaviy hokimiyat organlari mahalliy o'zini o'zi boshqarish vazifalarini hal qilishda ishtirok etadi.

Mahalliy o'zini o'zi boshqarish **shahar okrugi, munitsipal okrug, federal ahamiyatga ega shaharning shahar ichidagi munitsipal tashkiloti turidagi munitsipalitetlarda** amalga oshiriladi [21].

Federatsiya subyektlari, shu jumladan viloyatlar mahalliy davlat hokimiyati organlari hisoblanadi.

Turkmaniston Konstitusiyasida mahalliy davlat hokimiyati organlari ham bor, mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish ham mavjud.

Viloyatlar, tumanlar va shaharlarda qonunda belgilangan tartibda mahalliy vakillik organlari - xalq maslahati tuziladi, ularning a‘zolari tegishli ma‘muriy-hududiy birliklarda yashovchi Turkmaniston fuqarolari tomonidan saylanadi.

Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish tizimi Gengeshlar (jamoalar) va hududiy jamoat o‘zini o‘zi boshqarish organlaridan iborat.

Gengeshlar - bu tegishli ma‘muriy-hududiy birliklarda yashovchi Turkmaniston fuqarolari tomonidan saylanadigan vakillik organlari.

Turkmanistonda shaharlarda, etraplarda, shaharchalarda va Gengeshliklarda mahalliy o‘zini o‘zi boshqaruv organi – Gengesh tashkil etiladi.

Gengeshlarga qonun bilan ayrim davlat vakolatlari berilishi mumkin, ularni amalga oshirish uchun zarur moddiy va moliyaviy resurslar ajratiladi. Ushbu vakolatlarning amalga oshirilishi davlat tomonidan nazorat qilinadi.

Gengesh o‘z a‘zolari orasidan Gengesh ishini boshqaradigan va unga hisobdor bo‘lgan arxinni saylaydi.

Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari davlat hokimiyati organlari tizimiga kirmaydi [22].

MDHga a‘zo davlatlardan faqat O‘zbekiston va Tojikistonda [23] mahalliy organlar – mahalliy davlat hokimiyati organlari deb nomlanadi.

Sobiq Ittifoqqa a‘zo bo‘lgan Latviya [24], Litva [25], Estoniya [26]da mahalliy boshqaruv – mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish deb nomlanadi.

Yuqoridagilarni tahlil qilish shuni ko‘rsatmoqdaki:

Birinchidan, Sobiq SSSRning 15 ta respublikasi (hozirgi 15 mustaqil davlat) mahalliy boshqaruv tizimini 1991 yildan keyin isloh qildi. Biroq ko‘pchilikda sovet modelining (iyerarxik-unitar) elementlari saqlanib qoldi – mahalliy organlar saylanadi, lekin markaziy hukumat yetarli nazorat vakolatlariga ega. Xususan, RF, Belarus, Ozarbayjon, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston.

Latviya, Litva, Estoniya esa anglo-sakson modelida rivojlanmoqda. Boshqa respublikalarda esa kontinental va sovet modelining gibridd model shakllangan.

Ikkinchidan, sobiq Ittifoqqa a‘zo 15 ta davlatdan 11 tasida mahalliy kengashlar – mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari sifatida belgilanmoqda, Qozog‘istonda mahalliy kengash ham mahalliy boshqaruv, ham o‘zini o‘zi boshqarish organi sifatida keltirib o‘tilgan, Rossiya Federatsiyasi Federatsiya bo‘lganligi bois – faqatgina shahar okrugi, munitsipal okrug, shahar ichidagi munitsipalitetlar o‘zini o‘zi boshqarish organlariga kiritilgan. Faqat O‘zbekiston, Turkmaniston, Tojikistondagina mahalliy davlat hokimiyati deb nomlanadi;

Uchinchidan, aksariyat davlatlarda mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari umumdavlat manfaatlari va tegishli hududda yashovchi aholining manfaatlaridan kelib chiqqan holda mahalliy masalalarni hal qilishlari, davlatning suverenitetiga zarar yetkazmasliklari prinsip sifatida mustahakmlangan;

To'rtinchidan, ayrim davlatlarda mahalliy Kengashlar yuqori ma'muriy-hududiy birliklar (viloyat, o'lka va b.) darajasida tuzilmagan (Qirg'iziston), ba'zi mamlakatlarda esa ma'muriy-hududiy birliklar faqat bir pog'onada tashkil etilgan (Ozarbayjon, Litva, Estoniya);

Beshinchidan, ayrim davlatlar mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarini faqat eng quyi darajada tan olgan. Masalan, Turkmanistonda mahalliy o'zini o'zi boshqarish faqat rayonga bo'ysunuvchi shaharlarda, qishloqlarda, shaharchalarda faoliyat ko'rsatadi. Qirg'izistonda qishloq va shahar darajasidagina mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyat yuritadi. Yuqori darajadagi ishlarni ijro hokimiyati mustaqil amalga oshiradi. Rossiyada ham mahalliy o'zini o'zi boshqarish shahar va qishloq darajasida tan olingan;

Oltinchidan, Konstitutsiya va qonunlarda mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlariga davlat vakolatlari detsentralizatsiya asosida (tegishli resurs, moddiy-moliyaviy asoslar) berilishi mumkinligi belgilanmoqda;

Yettinchidan, o'rganilgan davlatlarda ayrim davlatlarda mahalliy boshqaruv organlari yuqori turuvchi organlariga bo'ysunishi belgilangan bo'lsa, ayrimlarida esa faqat qonunda belgilangan hollarda bo'ysunishi belgilab qo'yilgan;

Sakkizinchidan, o'rganilgan davlatlarning ayrimlarida mahalliy ijro etuvchi hokimiyat rahbarlari mahalliy Kengashlardan tasdiqdan o'tmasdan, yuqori turuvchi organlar (Prezident, hukumat) tomonidan tayinlanadi (Ozarbayjon, Ukraina, Turkmaniston, Qirg'iziston). Ayrimlarida esa ijro hokimiyati mahalliy o'zini o'zi boshqarish organining ijro hokimiyati hisoblanib, uning rahbarlari yuqoridan qo'yilmaydi (Latviya, Litva, Estoniya, Moldova). Ayrimlarida mahalliy ijro organi rahbarlari to'g'ridan-to'g'ri saylovlarda fuqarolar tomonidan saylanganligi bois mahalliy kengashning ijro organi bo'lib hisoblanmaydi (Gruziya).

References:

1. <https://rm.coe.int/168007a105>
2. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая, д. ю. н., проф. Ю. И. Лейбо и д. ю. н., проф. Л. М. Энтина. — М.: Норма, 2004. — С.303.
3. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник для вузов" (17-е издание, исправленное и дополненное). — М.: Статут, 2013. — С.287.

4. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
5. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
6. Mabileau A., Le système local en France, Paris, Montchrestien, 1991., Galès P., Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine, revue française de science politique, volume 45, n 1, 1995., Hill, D M. Democratic Theory and Local Government, George Allen and Unwin, London Jackson, R.M. Machinery of Local Government, Macmillan Co. Ltd., London, 1959.
7. Chirkin, V.E. Comparative Constitutional Law (International Relations 2002)
8. <https://www.gazeta.uz/uz/2025/03/27/local-government-reform/>
9. <https://www.gazeta.uz/uz/2025/03/27/local-government-reform/>
10. E.Vodyanitskaya. Local Government. – Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law [MPECCoL], December 2016. // Oxford